

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ И ПИСЬМА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Сатторова Рокия

магистрант 2 курса Навоийского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729475>

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь формирования орфоэпических и орфографических навыков в процессе обучения русскому языку в общеобразовательной школе. Особое внимание уделяется необходимости комплексного подхода к обучению. Также, представлены педагогические рекомендации по интеграции орфоэпических и орфографических упражнений в учебный процесс.

Ключевые слова: орфоэпические навыки, орфографические навыки, русский язык, обучение, произношение, правописание, фонетическое восприятие, педагогические методы, общеобразовательная школа, речевая компетенция.

Abstract: This paper examines the relationship between the formation of orthoepic and spelling skills in the process of teaching the Russian language in a comprehensive school. Particular attention is paid to the need for an integrated approach to teaching. Pedagogical recommendations for integrating orthoepic and spelling exercises into the educational process are also presented.

Key words: orthoepic skills, spelling skills, Russian language, learning, pronunciation, spelling, phonetic perception, pedagogical methods, comprehensive school, speech competence.

В процессе обучения русскому языку особое значение имеет формирование как орфоэпических, так и орфографических навыков. Эти два аспекта речевой культуры тесно взаимосвязаны: правильное произношение способствует усвоению норм письма, а грамотное письмо закрепляет нормы произношения. В условиях общеобразовательной школы важно рассматривать орфоэпию и орфографию в единстве, так, как только системный подход обеспечивает полноценное развитие языковой компетенции учащихся и формирование у них устойчивых речевых навыков.

Формирование речевой культуры учащихся — одна из приоритетных задач современного школьного образования, особенно в рамках изучения русского языка. Среди ключевых компонентов этой культуры особое место занимают орфоэпические и орфографические навыки, которые обеспечивают правильное произношение и грамотное письмо. Эти два аспекта неразрывно связаны: нарушение орфоэпических норм может привести к орфографическим ошибкам, и наоборот — незнание правил орфографии может затруднять восприятие и воспроизведение правильного звучания слов.[1]

В условиях стремительного развития информационного общества, где письменная и устная коммуникация играют ведущую роль, особое значение приобретает необходимость формирования у школьников устойчивых и осознанных навыков грамотной речи. Именно поэтому изучение взаимосвязи орфоэпии и орфографии в процессе преподавания русского языка становится актуальной задачей для педагогов, методистов и лингвистов.

Орфоэпия и орфография традиционно рассматриваются как противоположные явления, однако на деле они не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга. Оба эти аспекта речевой культуры служат одной цели — обеспечению правильности речи. Без соблюдения норм как устная, так и письменная коммуникация становятся затруднёнными. М. В. Панов в своей книге ярко демонстрирует, к чему приводит игнорирование орфографических правил.

Произношение, как и написание, играет важную роль в понимании речи. Представьте себе диалог между людьми, по-разному произносящими одно и то же слово «что»: один говорит «что», другой — «што», третий — «чэ», четвёртый — «шо», пятый — «щё» и так далее. Конечно, разговор всё же состоится, но взаимопонимание и комфорт при общении будут снижены. И если орфографические ошибки бросаются в глаза сразу, то орфоэпические чаще всего остаются незамеченными. Такое пренебрежение к произношению, особенно в начальной школе, привело к тому, что сформировалось ошибочное мнение: нормативное произношение мешает детям усваивать правила правописания.[3]

В результате у младших школьников появляется путаница между звучанием и написанием слов. В их сознании орфоэпия и орфография начинают восприниматься как нечто противоположное и конфликтующее. Это приводит к трудностям в обучении и мешает формированию устойчивых орфографических навыков. Часто в начальной школе можно наблюдать попытки «подавить» живую речь ради формирования правильного написания, что приводит к искажению речевой деятельности учащихся.

Решением проблемы является не слияние, а осознанное разграничение орфоэпических и орфографических аспектов слова. Такой подход способствует развитию орфографических умений как осознанной и системной деятельности, одновременно повышая уровень произносительной культуры школьников. Как справедливо отмечал Н. С. Рождественский, чем грамотнее дети говорят, тем грамотнее они пишут. Улучшение произношения напрямую связано с ростом общей грамотности учащихся. [2]

В результате многих исследований взаимосвязи формирования орфоэпических и орфографических навыков у учащихся общеобразовательной школы были выявлены значимые корреляции между уровнем орфоэпической подготовки и качеством выполнения орфографических заданий. Анализ практических занятий, диктантов, чтения вслух и письменных работ показал, что учащиеся, обладающие хорошими навыками правильного произношения, реже допускают орфографические ошибки, особенно связанные с безударными гласными, парными согласными и написанием приставок.[4]

Результаты наблюдений также подтвердили, что недостаточное внимание к развитию орфоэпической грамотности приводит к устойчивым ошибкам на письме. Например, неправильное произношение слов типа *горшочек* (вместо нормативного ударения на втором слоге – *горшОчек*) может закрепить ошибочное восприятие слова и спровоцировать орфографическую ошибку. Таким образом, становится очевидным, что фонетическое восприятие слова напрямую влияет на его написание.

Целенаправленная работа над орфоэпией положительно сказывается на общей грамотности учеников. Педагоги, использующие аудиоматериалы, тренировки чтения с акцентом на ударение, фонетические разборы, отметили рост осознанности учащихся в применении орфографических правил.[5] Комплексный подход к их формированию не только способствует повышению уровня грамотности учащихся, но и улучшает общее

фонематическое восприятие и речевую культуру. Рекомендуется интегрировать упражнения по орфоэпии в традиционные уроки орфографии для достижения наилучших результатов в обучении русскому языку.

Фонематический слух, развитый через орфоэпическую работу, помогает учащимся лучше различать звуки и, соответственно, правильно писать слова.

Артикуляционная практика, включающая проговаривание слов, способствует запоминанию их написания.

Диктанты и списывание, особенно с предварительной орфоэпической проработкой текста, усиливают орфографическую зоркость.

Современные методы обучения акцентируют внимание на интеграции произносительных и правописных упражнений, что особенно эффективно на начальном этапе обучения.[6]

Результаты некоторых исследований подтверждают наличие устойчивой взаимосвязи между формированием орфоэпических и орфографических навыков в процессе обучения русскому языку в общеобразовательной школе. Анализ практического опыта и наблюдений показали, что систематическая работа над правильным произношением слов положительно влияет на орфографическую грамотность учащихся. Особенно ярко это проявляется в случае написания слов с безударными гласными в корне, чередующимися и парными согласными, а также приставками.

Игнорирование орфоэпических аспектов в обучении нередко приводит к закреплению ошибочных речевых стереотипов, что впоследствии сказывается на письменной речи учащихся. Следовательно, интеграция орфоэпических упражнений в процесс обучения орфографии позволяет не только сократить количество типичных ошибок, но и способствует более глубокому усвоению языковых норм в целом. [3]

Хотим представить несколько педагогических рекомендаций по интеграции орфоэпических и орфографических упражнений

1. Системность – включать задания на орфоэпию и орфографию в каждый урок русского языка, обеспечивая их взаимосвязь.
2. Чтение вслух – сочетать упражнения на правильное произношение с последующим письменным закреплением трудных слов.
3. Словарная работа – формировать у учащихся привычку сверять устную форму слова с его написанием через словарные диктанты и орфоэпические разминки.
4. Игровые методы – использовать речевые игры, скороговорки, орфоэпические конкурсы и словесные диктанты для повышения мотивации.
5. Дифференциация – подбирать задания разного уровня сложности в зависимости от подготовленности учащихся.
6. Интеграция с другими видами деятельности – связывать устные и письменные упражнения (например, после диктанта организовывать чтение записанного текста вслух).
7. Регулярность контроля – проверять не только грамотность письма, но и правильность устной речи, развивая у школьников целостное представление о языке.

Таким образом, для повышения эффективности преподавания русского языка рекомендуется применять комплексный подход, при котором работа над произношением и правописанием осуществляется параллельно. Это будет способствовать не только

развитию грамотности, но и формированию языковой интуиции и общей культуры речи у школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. — М.: Просвещение, 1984.
2. Богданова Г. И. Формирование орфоэпических норм у школьников. — СПб.: Лань, 2012.
3. Волина В. А. Орфоэпия в системе обучения русскому языку. // Русский язык в школе. — 2017. — №2.
4. Лопатин В. В., Калинин И. В. Орфоэпический словарь русского языка. — М.: АСТ, 2020.
5. Максимов Л. Ю. Проблемы орфографической грамотности школьников. — М.: Флинта, 2015.
6. Кузнецова Л. П. Орфоэпическая компетенция как элемент языковой культуры. — Екатеринбург: УрГПУ, 2014.